

МАҲАЛЛА - ТИНЧЛИК ВА ОСОЙИШТАЛИК ҚЎРҒОНИ

Кудратова Умида Рахматовна

фалсафа фанлари буйича фалсафа доктори (PhD),

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

E-mail: umidakudratova75@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада маҳалла институти ва унинг жамият тараққиётидаги аҳамияти таҳлил қилинган. Маҳалланинг вазифалари ва маънавий қиёфаси ижтимоий давлат тамойилларида акс этади. Маҳалланинг ижтимоий, маданий, сиёсий ҳаётдаги роли ва бугунги кундаги аҳамияти тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: маҳалла, тарбия, оила, маънавий қиёфа, ижтимоий давлат, қадрият, ижтимоий ҳимоя.

NEIGHBORHOOD - A STRONGHOLD OF PEACE AND TRANQUILITY

Kudratova Umida Rakhmatovna

Doctor of Philosophy in Philosophy (Ph.D),

Tashkent State University of Economics

E-mail: umidakudratova75@gmail.com

Annotation: this article analyzes the neighborhood Institute and its importance in the development of society. The functions and spiritual image of the neighborhood are reflected in the principles of the social state. The role of the neighborhood in social, cultural, political life and its importance today are researched.

Keywords: neighborhood, upbringing, family, spiritual image, social state, value, social protection.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномасида маҳалла институти фаолиятини ривожлантиришга янги нуқтаи назардан ёндашди. Янги Ўзбекистонни “ижтимоий давлат” тамойили асосида қуришни мақсад қилиб, буни Конституцияда мустаҳкамлашимиз зарурлигини қайд этдилар. “Ижтимоий давлат - бу, энг аввало, инсон салоҳиятини руёбга чиқариш учун кенг имкониятлар, одамлар муносиб ҳаёт кечирishiга зарур шароитлар яратиш, камбағалликни қисқартириш, демакдир”¹. Албатта, бу жараёнда маҳалла институтининг ижтимоий тараққиётдаги ўрнини назарий-амалий жиҳатдан таҳлил этишимиз зарур.

Маҳалла аҳлининг бугунги куни ҳақида Президентимиз: “Биз бу йил тарихимизда илк бор пенсия ва ижтимоий нафақалар миқдорини минимал истеъмол ҳаражатларидан кам бўлмаган даражага олиб чиқдик. Мисол учун, 2017 йилда кам таъминланган 500 минг оила ижтимоий ёрдам олган бўлса, бугунга келиб 2 миллиондан ортиқ оилаларга кўмак берилмоқда. Ажратиладиган маблағлар эса, 7 баробар кўпайтирилиб, йилига 11 триллион сўмга етди.

Биз иш ҳақи, пенсия ва нафақалар миқдорини, аҳоли жон бошига даромадларни ошириш сиёсатини изчил давом эттирамиз”².

“Маълумки, барча ислохотларимиз замини ва кўзгуси бу — маҳалла. Жамиятимиздаги барча жараёнлар маҳалла ҳаётида ўз ифодаси ва амалий ечимини топади.

Маҳалла — тинчлик ва осойишталик пойдевори, аҳиллик ва хамжиҳатлик, маърифат ва тарбия қўрғонидир”³, дейилган.

Маҳалла – шаҳарча, қишлоқ, овулларга ёки улар ўртасида, шунингдек шаҳарларда белгиланган аҳоли яшаш масканларида фаолият кўрсатадиган

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2022 йил 21 декабрь, №272 (8334).

² Ўша жойда.

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2022 йил 21 декабрь, №272 (8334).

худудий бирлик; ўзини ўзи бошқаришнинг халқ анъаналари ва қадриятларига хос бўлган усули. Аҳоли энг куйи худудий бирлигида таркиб топган, бу демократик тартиботи ўзини ўзи бошқаришнинг миллий моделидир. Бамаслаҳат қарор қабул қилиш, уюшқоқлик, бағрикенглик, мурасасозлик, ўзаро меҳр-оқибат сингари ўзбекона фазилатлар айнан маҳалла муҳитида камол топади. Маҳаллада кучли таъсирга эга бўлган жамоатчилик фикри фуқароларнинг хулқ-атвори, ўзаро муносабатларини ижтимоий адолат ва маънавий-ахлоқий мезонлар асосида тартибга солиб туради. Маҳалла аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг халқ ишонадиган адолатли йўли ва воситаларидан биридир, чунки маҳалла ким қандай шароитда яшаяпти, ким ҳақиқатан ҳам ёрдамга муҳтожлигини яхши билади. Ўзбекистонда мустақиллик йилларида маҳаллалар мавқеини оширишга, улар фаолиятини ривожлантиришга катта эътибор қаратилди. Маҳалалар фаолиятини ривожлантиришга ҳар томонлама кўмаклашувчи давлат ва нодавлат тузилмалари шаклланди. 1993 йилда Республика “Маҳалла” хайрия жамғармаси, 1995 йилда Ўзбекистон Оқсоқоллар кенгаши тузилди. Мамлакатда тинчлик, осойишталик ва барқарорликни таъмин этишда, омма куч-ғайратини бунёдкорликка йўналтиришда маҳаллаларнинг аҳамияти ортиб бормоқда⁴.

Маҳалла аҳолини, айниқса ёшларни фозил, комил инсонлар қилиб тарбиялашга доир назарий ва амалий тадбирларни ўтказиш, уларнинг дунёвий ва диний билимларини чуқур эгаллашлари ва касб-хунар ўрганишлари учун янги тизимларни ишлаб чиқиш, шу асосида махсус илмий-амалий дастурлар тузишда қатнашиш ва уларни бажарилишига эришиш, маҳаллада ўқимайдиган, ишламайдиган ёшлар билан алоҳида шуғулланишда нуронийлар ва кекса фахрийларимиз ёрдамида фарзандларимиз тарбияси, маънавий-маърифий соҳадаги ишларимизни бир зум ҳам сусайтирмасдан... янги босқичга кўтаришимиз керак. XXI асрда бу борадаги ишларни

⁴ Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 12 том. – Тошкент: ЎзМЭН, 2006. – Б. 201.

такомиллаштириш, давр ва тузум талабларидан келиб чиқиб янги меъёрий хужжатлар қабул қилиш, илмий-тадқиқотлар асосида услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш дарсликлар яратиш, маҳалланинг нуфузини кўтариш зарур масалалардан эканлигига эътибор қаратилди. Зотан, XXI аср ҳокимиятнинг қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд тизимлари ҳамда жамоат ташкилотлари қаторида, хусусан фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари кенг миқёсли фаолиятини янада такомиллаштириш, кучайтириш, самарадорлик ва таъсирчанлигини ошириш, иш сифатини яхшилашда янгича ёндашув асри бўлди.

Кўпчилик маҳалла ҳақида сўз юритганда унинг вужудга келиши ва ривожланиши жуда қадим тарих саҳифаларига бориб тақалиши ҳақида сўз юритишади. Чиндан ҳам шундай.

“Маҳалла” атамасининг келиб чиқиши ҳам узоқ тарихга бориб тақалади ва у арабча сўз бўлиб ўзбек тилидаги “жой” маъносини билдирувчи “маҳаллун” сўзидан келиб чиққан. У турли минтақаларда маҳаллот (жой), гузар, жамоа, элат, элод номларида аталиб келинган. Аммо маҳалла нафақат тарих, балки бугунги ва эртанги кунимизни ҳам туташтириб турувчи маскан ҳисобланади. Шу билан бирга маҳалла миллийлигимиз тимсоли ҳамда кадриятлар ва урф-одатларни авлоддан авлодга етказувчи ижтимоий макон сифатида, ўзлигимизни англашга, миллий ғурур ва ватапарварликни юксалтиришга хизмат қилади.

Маҳалла - Ўзбекистонда маъмурий-ҳудудий бирлик; ўзини ўзи бошқаришнинг ўзбек халқининг анъаналари ва кадриятларига хос бўлган усули сифатида узоқ тарихий тараққиётни босиб ўтган. Тарихий манбаларда қайд этилишича, жез даврининг ёдгорлиги бўлган Сополлитепада 8 та оила яшаган. Уларни фақат уруғ жамоасигина эмас, балки ишлаб чиқариш манфаатлари ҳам бирлаштириб турган. Кейинчалик уларнинг сафига патриархал тизим асосида 100 дан ортиқ оилалар келиб қўшилган. Катта оилалар жамоасини улар орасидан сайланган оқсоқол бошқарган.

Оқсоқоллар, одатда, жамоа – қишлоқ ҳаёти билан боғлиқ барча масалаларни олий кенгаш орқали ҳал қилишган. Милоддан аввалги 3-асрдан милодий 5-асрнинг бошларигача Фарғона (Паркана) давлатида ҳам оқсоқоллар кенгашига муҳим вазифаларни ҳал этган. Кенгаш, асосан, сулҳ тузиш, вазирлар таркиби ва солиқларни тайинлаш, жамоа ишларига сафарбар этиш каби масалалар билан шуғулланган.

Наршахий ўзининг “Бухоро тарихи” асарида Бухорода бундан 1100 йил илгари бир қанча маҳаллалар бўлганини қайд этиб ўтган. Алишер Навоий ўзининг “Ҳайрат ул-аброр” асарида маҳаллани “маҳалла шаҳар ичидаги шаҳарча”дир деб таърифлайди, Ҳирот шаҳри юз шаҳарча аҳамиятига эга бўлган маҳаллалардан ташкил топганини айтиб ўтади. Маҳаллалар, айниқса, Амир Темури даврида раванқ топган. Бу даврда маҳаллалар фуқароларнинг касбкори асосида шаклланган ва шунга қараб номланган. Масалан, заргарлик, мисгарлик, кўнчилик, пичоқчилик, қошиқчилик, темирчи, эгарчи, тақачи ва ҳ.к. Маҳалла қадимда маҳаллий ҳокимиятнинг ўзига хос бир шакли, кўриниши тарзида фаолият кўрсатган. Уни бошқариш жамоатчилик асосида олиб борилиб, ўзининг ёзилмаган ички тартиб-қоидаларига эга бўлиб, у ҳамма учун бирдек қонуний ҳисобланган⁵.

Маҳалла кичик маъмурий ҳудуд бўлиши билан бирга, турмуш тарзи, кадриятлар, анъаналар, урф-одатлар умумийлиги билан боғланган кишилар жамоаси бирлигидир. Тарихнинг турли босқичларида даврлар, тузумлар ўзгаришига қараб маҳалланинг вазифалари ҳам ўзгариб турган.

XX асрнинг бошларидаёқ маҳаллалар даҳа бошлиқлари — мингбошилар сайлайдиган юзбоши (оқсоқоллар) томонидан бошқарилган. Юзбоши ва унинг ёрдамчилари маҳалладаги барча жамоат ишлари ва маросимларни бошқарган. Шунингдек, фуқароларнинг шаҳар йиғинлари ва шаҳар муассасаларида маҳалла манфаатларини ҳимоя қилган.

⁵ Қиличев Х. Маҳалла - мозий, бугун, келажакни туташтирувчи маскан. <https://uza.uz/oz/posts/mahalla-moziy-bugun-va-kelajakni-tutashtiruvchi-maskan-21-03-2020>

Маҳалланинг асосий вазифалари: маросимларни биргаликда ўтказиш, ўз ҳудудини батартиб сақлаш ва ободонлаштириш, ёш авлодни ижтимоий руҳда тарбиялаш, жамият ҳаётида тартиб сақланишини таъминлаш, барча анъанавий меъёрларнинг бажарилиши устидан назорат ўрнатиш, урф-одатларга риоя қилиш ва уларни бузган, жамоат мажбуриятларидан бўйин товлаганларни жазолашдан иборат бўлган. Маҳалла раҳбарияти ариқ-ҳовузларни тозалаш, кўчалар, йўллар қуриш ва маҳалла ободончилиги билан боғлиқ бошқа жамоат ишларини уюштирганлар. Бу ишларнинг барчаси биргаликда **ҳашар йўли** билан амалга оширилган.

Маҳалланинг маънавий қиёфаси унда истиқомат қилувчи аҳоли ҳаёти, турмуш тарзида, муносабатларида, эътиқодида намоён бўлади. Шу сабабдан, қадимда кўшничилик ҳақи ва фақирларга ёрдам ҳақида “Билки, Ислом биродарлигида кўшничилик ҳақлари алоҳида ўрин эгаллайди” деб Абу Ҳомид Ғаззолий асарларида баён қилинади. Мутафаккир “Мушокафатул қулуб” асарида қўйидагилар кўшничилик бурчларига киритилади: “Кўшни билан учрашганда, салом билан сўз бошламоқ, гаплашганда, гапни чўзмаслик, кўп савол бермаслик, касал бўлганда, кўргани бориш, бошига мусибат тушганда, таъзиясида қатнашиш, унга нисбатан сабрли бўлиш, севинчли онларида қутлаш, севинчи билан севиниш, хатоларини кўрмасликка олиш, уйини жосусларча кузатмаслик, деворига нималарнидир қўйиб ёки олиб, ғашини келтирмаслик, унга тегишли жойдан сув олмаслик, уйининг олдида ахлат ва супуринди тўкмаслик, ҳақроҳа(ўтиш йўллари)ни тўсмаслик ёки торайтирмаслик, бирон баҳона билан уйига кирмаслик, қулоққа чалинган оилавий сирларини ёймаслик, керагида, шаънига ёмон сўз айтаётганларнинг гапини бўлиш, ўзи йўқлигида уйини қўриқлаш, унга қарши айтилган сўзга қулоқ солмаслик, маҳрамига оид хусусларда кўз юммоқ, хизматчисига

қарамаслик, боласига ширин сўз айтиш, диний ва дунёвий масалаларда билмаганларини билдириш”⁶.

Маҳалланинг ахлоқий муҳити ҳақида Пайғамбаримиз (с.а.в.) дейдилар: “Биласизми, қўшнининг ҳақи нима? Агар иона истаса, иона берасиз. Ёрдам сўраса, ёрдам берасиз. Қарз сўраса, қарз берасиз. Муҳтож ҳолатга тушиб қолса, рўзғорига ёрдам кўрсатиб турасиз. Бемор бўлиб ётиб қолса, хабар оласиз. Вафот этса, жазонасига қатнашасиз. Омади кулиб боқса, қутланг. Бошига мусибат тушса, таъзиясида бирга бўлинг. Ундан рухсат бўлмаса, уйингизни унинг уйдан баланд қилиб қурманг. Чунки уйингизни баланд қилиб курсангиз, нимасигадир тўсқинлик қилган бўласиз. Унга азият етказманг. Бирон мева харид қилган пайтингизда унга ҳам беринг. Агар бермоқчи бўлмасангиз, уйга олиб келганлигини кўрмасин. Болангизнинг кўлига бирон мева бериб, ташқарига чиқариб юбормангки, қўшнининг боласи шундай нарсага эга бўлмагунча бундан ўпкаланиб юрмасин. Қозонингизда қайнаган гўшт ҳиди билан уларни нотинч қилманг. Агар келтирилган гўштингиздан бир парчасини унга кесиб берган бўлсангиз, гўшт ҳиди таралишининг айби йўқ. Биласизми, қўшнининг ҳақи нима? Борлигим измида бўлган Зотга қасамки, қўшни ҳақини фақат Аллоҳнинг марҳаматига ноил бўлган кимсаларгина ўтай олади”⁷. Шунингдек, турли миллат ва эътиқод, дин вакиллари билан ҳам аҳил қўшничилик муносабатларини йўлга қўйишлик бизнинг азалий қадриятларимиздан бири сифатида намоён бўлиб келмоқда.

Кундалик ҳаётимизда, айниқса, Ўзбекистон шароитида ижтимоий фикрнинг асосий барометри, ўлчови – бу маҳалладир. Маҳалла аҳли ҳар бир оилада рўй бераётган ҳодисаларни биледи, инсонлар тақдирига бефарқ бўла олмайди, фаоллар орқали ижтимоий ҳаётдаги ҳар бир ўзгариш, одамлар онги ва қалбидаги ҳис-туйғулар ўрганилади. Мамлакатимизда “шахс-оила-

⁶ Абу Ҳомид Ғаззолий Мукошафатул кулуб. – Тошкент, Movarounnahr, 2014. – Б.420-421.

⁷ Тоҳир Малик Одамийлик мулки. - Тошкент, Sharq, 2015. – 869 б.

мактаб-маҳалла” тўртлиги катта аҳамият касб этади. Чунки, шахс маънавияти, унинг дунёқараши, инсоннинг тасаввур ва эътиқодига алоқадор кўникмалар мажмуи асосан оилада шаклланади. Шу маънода оила – ҳақиқий маънавият ўчоғи, мафкуравий-тарбиявий ишлар омили ва муҳитидир. Оиладаги ворисийлик, тизимлилик, ижтимоий ҳамкорлик, аҳил кўшничилик тамойилларининг устиворлиги жамиятда маънавий барқарорликнинг негизи ҳисобланади. Булар боболар ўғити, оила ибрати, она меҳри орқали амалга оширилади. Оила, унинг асрлар мобайнида сақланиб келаётган муқаддас анъаналари орқали ёшларда Ватанга муҳаббат, иймон, эътиқод, масъулият, ватанпарварлик, инсонпарварлик, ишга иштиёқ ва маданият кўникмалари шаклланади. Зеро, ҳар бир фуқаро оиланинг жамиятдаги ўрни ва вазифасини, Ватаннинг остонадан бошланишини тушунмасдан туриб, ўзини мукамал инсон деб ҳис қила олмайди. Ота-онани қадрлаш, уларнинг беминнат хизматига бир умр содиқ бўлиш, дуоларини олиш болаларнинг фарзандлик бурчидир. Бу миллий қадриятларимизнинг энг муҳим талабларидан биридир. Маҳаллада кучли таъсирга эга бўлган жамоатчилик фикри маҳалла аҳлининг хулқ-атвори, ўзаро муносабатлари адолат ва маънавий мезонлари асосида тартибга солиб турилади. Демак, инсоннинг оилада шаклланган иймон-эътиқоди, одоб-орияти ва виждони, ғурур-ифтихори, ақл-заковати, тафаккури маҳалла муҳитида янада кучаяди, халқ иродаси, ўзаро тотувлик ва ҳамкорлик ришталари билан уйғунлашиб, жамиятда соғлом муҳитнинг шаклланишига олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси // “Халқ сўзи”, 2022 йил 21 декабрь, №272 (8334).

2. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 12 том. – Тошкент: ЎзМЭН, 2006. – 712 б.
3. Абу Ҳомид Ғаззолий Мукошафатул қулуб. – Тошкент, Movarounnahr, 2014. – 475 б.
4. Тоҳир Малик Одамийлик мулки. - Тошкент, Sharq, 2015. – 936 б.
5. Қиличев Х. Маҳалла - мозий, бугун, келажакни туташтирувчи маскан.
<https://uza.uz/oz/posts/mahalla-moziy-bugun-va-kelajakni-tutashtiruvchi-maskan-21-03-2020>